

Naturalista sicil., S. IV, XLV (1-2), 2021, pp. 29-36

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5712912>

MARCO GIORDANO, VINCENZO ILARDI & SALVATORE CAMBRIA

IRIS UNGUICULARIS POIR. SUBSP. *UNGUICULARIS* (*Iridaceae*):
UNA NUOVA SPECIE ALIENA PER LA SICILIA

RIASSUNTO

Viene segnalata la presenza di *Iris unguicularis* Poir. subsp. *unguicularis* (Fam. *Iridaceae*) in due differenti siti, dei quali si descrivono le principali caratteristiche ecologiche. Viene inoltre proposto un quadro sintetico dei dati relativi alla naturalizzazione della specie su scala globale e nazionale.

Parole chiave: area mediterranea, Xenofite, fitosociologia

SUMMARY

Iris unguicularis Poir. subsp. *unguicularis* (*Iridaceae*): a new alien species for Sicily. The naturalisation of *Iris unguicularis* Poir. subsp. *unguicularis* (*Iridaceae*) is here reported for the first time for Sicily. Its occurrence has been recorded in two different sites, whose main ecological characteristics are described. A brief overview of the data concerning its naturalisation at the global and national scale is provided, too.

Key words: mediterranean area, xenophytes, phytosociology

INTRODUZIONE

Iris unguicularis Poir. (Giaggiolo a foglie strette) è una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia delle *Iridaceae*, riferibile secondo PIGNATTI *et al.* (2017-2019) al Subgenere *Limniris*, Section *Limniris*, Series *Unguiculares* (Diels) G.H.M. Lawr.

Sulla base della larghezza delle foglie e delle morfologia di alcuni carat-

teri fiorali, DAVIS & JURY (1990) hanno distinto tre sottospecie: subsp. *unguicularis*, subsp. *carica* (W. Schultze) Davis & Jury e subsp. *cretensis* (Janka) Davis & Jury.

Nel complesso l'areale nativo della specie include il Mediterraneo meridionale ed orientale (DAVIS, 1984; DAVIS & JURY, 1990; DOBIGNARD & CHATELAIN, 2010; LE FLOC'H *et al.*, 2010), dove si rinviene in ambienti rocciosi, pendii, boscaglie xerofile e in mezzo a formazioni boschive aperte a dominanza di conifere, fino a 1500 m s.l.m. nella parte più orientale del suo areale. In particolare *I. unguicularis* subsp. *unguicularis* è nota per Tunisia e Algeria, mentre *I. unguicularis* subsp. *cretensis* ha un areale ristretto alla Grecia (incluse Creta e alcune isole dell'Egeo) e *I. unguicularis* subsp. *carica* è nota per Grecia, Turchia, Siria e Libano (DAVIS & JURY, 1990).

Per via del suo habitus elegante, l'insolita fioritura invernale e le caratteristiche di rusticità, *I. unguicularis* riveste un elevato interesse ornamentale (Figg. 1-2). Per questo motivo la specie è stata introdotta in giardini e orti botanici e da qui è sfuggita alla coltura, mostrandosi capace di colonizzare siti

Fig. 1 — Particolare del fiore di *Iris unguicularis* Poir. subsp. *unguicularis* (foto di Marco Giordano).

idei per la sua crescita. Ciò è avvenuto ad esempio in Argentina, dove essa è stata rinvenuta nelle Sierras del Sur de Córdoba, probabilmente sfuggita alla coltivazione tramite gli scarti delle operazioni di manutenzione dei giardini (CANTERO *et al.*, 2016). Anche in Australia il taxon, ampiamente coltivato, viene segnalato come localmente naturalizzato nel versante meridionale del Mount Lofty Range, nel sud del Paese (COOKE, 1986). Infine, la presenza della specie è riportata presso i bacini minerali di Alosno e Tharsis, in provincia di Huelva, nella parte sud-occidentale della Penisola Iberica, dove viene osservata presso giardini privati abbandonati un

Fig. 2 — Individui di *I. unguicularis* nel loro habitus caratteristico (foto di Vincenzo Ilardi).

tempo coltivati da proprietari inglesi (SÁNCHEZ GULLÓN, 2020). Per quanto riguarda la Penisola Italiana, *I. unguicularis* risulta sporadicamente spontaneizzata nelle boscaglie disturbate, a quote comprese tra il livello del mare e i 600 m.l.m. (PIGNATTI *et al.*, 2017-2019). Più precisamente, NUZZO *et al.* (1984), COLASANTE & ELDREDGE MAURY (2006) e CELESTI-GRAPOW *et al.* (2010) ne riportano la presenza come neofita casuale in Liguria, e come naturalizzata in Puglia. In una nota del 26 Gennaio 2013 sul forum di Actaplantarum essa è stata segnalata per i Monti Livornesi, a quota 170 m s.l.m. (LAZZERI, 2013). Infine, più recentemente GALASSO *et al.* (2020) la riportano come naturalizzata in Abruzzo, presso Atri (Teramo), in ambiente ruderale con presenza di *Robinia pseudoacacia*, *Sambucus nigra*, *Laurus nobilis* e vegetazione erbacea nitrofila.

MATERIALI E METODI

Gli esemplari raccolti sono stati identificati tramite le chiavi e le immagini di PIGNATTI *et al.* (2017-2019). L'identificazione a livello sottospecifico è stata realizzata per mezzo di dati bibliografici (COLASANTE, 2014; DAVIS & JURY, 1990) e con la comparazione con le immagini digitali ad alta definizio-

ne di alcuni campioni conservati in diversi erbari europei e americani (BR, K, JE, L, MA, MO, MSU, P, PRC, SBBG, U, USCH, V, WAG), tutti disponibili su www.gbif.org (gli acronimi degli erbari seguono THIERS, 2016). Le popolazioni in esame sono state trovate in piena fioritura tra novembre e marzo, durante il periodo compreso tra il 2017 e il 2021. Le tipologie di vegetazione in cui si inserisce *I. unguicularis* sono state descritte facendo riferimento al metodo fitosociologico della scuola di Zurigo-Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1964). La nomenclatura delle altre specie vegetali citate nel testo segue PIGNATTI *et al.* (2017-2019).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Sulla base delle nostre indagini di campo *I. unguicularis* è stata riscontrata allo stato spontaneo in due stazioni poste in aree molto distanti tra loro ed in contesti ecologici estremamente diversi. Tuttavia, in entrambi i casi va evidenziato che si tratta di contesti ambientali accomunati dalla vicinanza ad ambienti culturali e sinantropici, soggetti a disturbo più o meno costante, fattore che sicuramente influisce sull'espansione del taxon.

Il primo sito è localizzato a quota 355 m s.l.m. su una scarpata con inclinazione di circa 45° al margine della Strada Provinciale 5 (Gibellina-Salaparuta), nelle vicinanze del Cretto di Burri (Trapani) (37°47'5"N, 12°58'39"E).

Si tratta di un ex coltivo all'interno del quale, tra pochi e sparuti individui di *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb e *Crataegus azarolus* L., su una superficie di circa 0,2 ha, esposta ad Est, con suolo di natura gessoso-marnosa (derivante dalla pedogenesi di substrati evaporitici della Serie Gessoso-Solfifera) è stata osservata una significativa popolazione di *I. unguicularis* la cui estensione e distribuzione al suolo veniva posta in risalto dalla copiosa ed appariscente fioritura.

Dopo l'abbandono culturale i locali processi di successione successiva risultano bloccati dal frequente disturbo, rappresentato soprattutto da incendi. Pertanto il soprassuolo vegetale dell'area che ospita la popolazione di *I. unguicularis* risulta costituito da una rada prateria ad *Ampelodesmos mauritanicus* (Poir.) T. Durand & Schinz, tra i cui cespi trovano spazio sporadici elementi legnosi autoctoni come *Asparagus acutifolius* L., *Rubus ulmifolius* Schott, *Pyrus pyraster* (L.) Du Roi, *Spartium junceum* L., *Chamaerops humilis* L. e *Artemisia arborescens* (Vaill.) L. Dal punto di vista fitosociologico si tratta di aspetti impoveriti riferibili all'alleanza *Avenulo-Ampelodesmion mauritanici* Minissale 1995 (*Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae* Rivas-Mart. 1978), un syntaxon raggruppante comunità xerofile dominate da *Ampelodesmos mauritanicus* e legate a suoli calcarei, marnosi o sabbiosi (MINISSALE, 1995).

Inoltre la presenza di altre specie introdotte quali *Nerium oleander* L., *Agave americana* L., *Melia azedarach* L., *Chasmanthe floribunda* (Salisb.) N.E.Br., *Myoporum insulare* R.Br. (= *M. tenuifolium* Auct. Fl. It., non Forster; *M. serratum* Auct. Fl. Ital. non R.Br.) e *Yucca gloriosa* L. lasciano ipotizzare che questo appezzamento di terreno fosse adiacente a un'abitazione di campagna distrutta dal sisma che colpì questo territorio nel 1968. Pertanto non è da escludere che la locale stazione di *Iris unguicularis* derivi da un suo precedente uso locale a scopo ornamentale. In seguito all'abbandono della zona, trovando condizioni climatiche favorevoli, la specie sarebbe sfuggita al contesto colturale, colonizzando quindi l'area dove oggi conta numerosi individui riuniti in grossi cespi, i quali, terminata la fioritura, assumono un habitus analogo agli individui di *Ampelodesmos* (Fig. 3).

Il secondo sito è stato rinvenuto nel territorio dei Monti Iblei. La stazione è localizzata a quota 630 m s.l.m., in prossimità della Strada Provinciale 5 per Buccheri (Siracusa), più precisamente in Contrada Alberi (37°8'31.41"N,

Fig. 3 — Particolare del popolamento di *I. unguicularis* presente presso il Cretto di Burri (Gibellina, trapani, foto di Vincenzo Ilardi). Si noti la somiglianza tra i cespi di *Ampelodesmos mauritanicus* (a sinistra) e quelli di *Iris* (sulla destra).

14°52'46.85"E), al confine di alcuni oliveti. Il popolamento ricade all'interno di un bosco abbastanza recente e floristicamente poco diversificato, che tuttavia è possibile riferire dal punto di vista fitosociologico al *Mespilo germanicae-Quercetum virgiliana* Brullo & Marcenò 1985, associazione boschiva descritta sulle vulcaniti iblee tra i 600 e i 900 metri di quota (BRULLO & MARCENÒ, 1985). In questa stazione, all'interno di una formazione boschiva disturbata, come evidenziato dalla notevole copertura di *Rubus ulmifolius* Schott, e dominata da *Quercus virgiliana* (Ten.) Ten., *Iris unguicularis* tende a colonizzare con almeno un centinaio di cespi il sottobosco in maniera piuttosto continua, assieme a numerose specie caratteristiche dei *Quercetea* e *Quercetalia ilicis* in genere e dell'*Erico arboreae-Quercion ilicis* in particolare, quali *Clinopodium vulgare* subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman, *Pulicaria odora* (L.) Rchb., *Cytisus villosus* Pourr., *Asparagus acutifolius* L., *Rubia peregrina* L., *Cyclamen hederifolium* Aiton, *Ruscus aculeatus* L., *Rosa sempervirens* L., *Carex distachya* Desf., *Cytisus infestus* (C. Presl) Guss., *Smilax aspera* L., *Euphorbia characias* L., ecc. (Fig. 4).

In entrambe le stazioni la specie non è mai stata osservata in frutto e la sua rapida espansione è probabilmente legata esclusivamente ad una propaga-

Fig. 4 — Particolare del popolamento di Contrada Alberi (Buccheri, Siracusa) (foto di Salvatore Cambria).

zione per via vegetativa per mezzo del suo robusto rizoma. Dal punto di vista tassonomico, entrambe le popolazioni siciliane sono chiaramente riferibili alla sottospecie nominale, la forma più comunemente coltivata a fini ornamentali, in quanto le foglie sono ben più larghe di 8 mm. La notevole distanza tra le prime due stazioni oggetto della presente segnalazione inducono a supporre che la distribuzione del taxon sull'isola sia ben più ampia ed in rapida espansione, come confermerebbero alcune recenti segnalazioni riportate nel gruppo Facebook "Flora Spontanea Siciliana" per altre località dell'isola, quali San Salvatore di Fitalia (Messina) sui Nebrodi e Calascibetta (Enna) negli Erei.

SPECIMINA VISA:

14/11/2017, *Iris unguicularis* Poir., Contrada Alberi presso Buccheri (37°8'31"N, 14°52'43"E), legit et determinavit S. Cambria (CAT!).

13/02/2020, S.P. 5 tra Gibellina e Salaparuta, presso Cretto di Burri (37°47'5"N, 12°58'39"E), legit et determinavit M. Giordano et V. Iardi (PAL!).

BIBLIOGRAFIA

- BRAUN-BLANQUET J., 1964. Pflanzensoziologie. 3rd edition. *Springer-Verlag*, Wien, pp. 631.
- BRULLO S. & MARCENÒ C., 1985. Contributo alla conoscenza della classe *Quercetea ilicis* in Sicilia. *Notiz. Fitosociol.*, 19(1): 183-229.
- CANTERO J.J., BARBOZA G.E., CHIARINI F.E., DEANNA R., ARIZA ESPINAR L., GIORGIS M.A., NÚÑEZ C.O. & BERNARDELLO G., 2016. Novedades para la flora de la Argentina. *Bol. Soc. argent. Bot.*, 51: 183-207.
- CELESTI-GRAPOW L., PRETTO F., CARLI E. & BLASI C. (eds.), 2010. Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d'Italia. *Università La Sapienza*, Roma, pp. 208.
- COLASANTE M.A., 2014. Iridaceae presenti in Italia. *Università La Sapienza*, Roma, pp. 415.
- COLASANTE M.A. & ELDRIDGE MAURY A., 2006. Iconografia di Iridaceae presenti in Italia. Iconography of Iridaceae present in Italy. *Ministero Ambiente e Tutela del Territorio*, Roma.
- COOKE D.A., 1986. Flora of Australia, vol. 46 (Iridaceae to Dioscoreaceae). *Australian Govern. Publ. Serv.*, Canberra, pp. 30.
- DAVIS P.H., 1984. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 8. *Edinburgh Univ. Press*, Edinburgh, pp. 391-392.
- DAVIS A.P. & JURY S. L., 1990. A taxonomic review of *Iris* L. series *Unguiculares* (Diels) Lawrence. *Bot. J. Linn. Soc.*, 103: 281-300.
- DOBIGNARD A. & CHATELAIN C., 2010. Index synonymique de la flore d'Afrique du Nord: Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae, vol. 1. *Éd. Conservatoire et Jardin bot. Ville Genève*, Genève.
- GALASSO G., DOMINA G., AZZARO D., BAGELLA S., BARONE G., BARTOLUCCI F., BIANCO M., BOLZANI P., BONARI G., BOSCUCCI F., BUONO S., CIBEI C., CONTI F., DI GRISTINA E., FANFARILLO E., FRANZONI J., GIACANELLI V., GUBELLINI L., HOFMANN N., LAFACE V.L.A., LATINI M., LICCARI F., LONATI M., LONGO D., LUNESU L., LUPOLETTI J., MAGRINI S., MEI G., MEREU G., MICONI F., MUSARELLA C. M., NICOLELLA G., OLIVIERI N., PERUZZI L., PICA A., PINZANI L., PITTARELLO M., PROSSER F., RANNO V., RAVETTO ENRI S., RIVIECCIO G., ROMA-MARZIO F., SCAFIDI F., SPAMPINATO G., STIN-

- CA A., TAVILLA G., TIBURTINI M., VILLA M., WELLSTEIN C., ZERBE S. & NEPI C., 2020. Notulae to the Italian alien vascular flora: 10. *Italian Botanist*, 10: 57-71.
- LAZZERI V., 2013. *Siphonostylis unguicularis* (Poir.) Wern. Schulze {ID 8435} – +TOS – <https://www.floraitaliae.actaplantarum.org/viewtopic.php?t=45114>.
- LE FLOC'H E., BOULOS L., & VELA E., 2010. Catalogue synonymique commenté de la flore de Tunisie. République Tunisienne, *Minist. Env. et Dével. Durable, Banque Nationale. Génes.*
- MINISSALE P., 1995. Studio fitosociologico delle praterie ad *Ampelodesmos mauritanicus*. *Coll. Phytosoc.*, 21: 615-652.
- NUZZO C., MACCHIA F. & D'AMICO F. S., 1984. Una nuova specie per la flora italiana nella macchia degradata del salento: *Iris unguicularis* Poir. *Notiz. Fitosociol.*, 19(2): 13-21.
- PIGNATTI S., GUARINO R. & LA ROSA M. (eds.), 2017-2019. Flora d'Italia, ed. 2. voll. 1-4. *Edagricole-New Business Media*, Milano-Bologna.
- SÁNCHEZ GULLÓN E., MUÑOZ RODRÍGUEZ A.F. & VERLOOVE F., 2020. Flora ornamental naturalizada en el SW de la Península Ibérica. *Bouteloua*, 29: 3-11.
- THIERS B., 2016. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <http://sweet-gum.nybg.org/science/ih/>.

Indirizzo degli autori. — M. GIORDANO, Baglio Barone della Scala, 1 - 90126 Palermo (I); marco.3693@libero.it; V. ILARDI, Dipartimento scienze della Terra e del mare (DISTEM), Università degli studi di Palermo, Via Archirafi, 20 - 90123 Palermo (I); vincenzo.ilardi@unipa.it; S. CAMBRIA, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Catania, via A. Longo, 19 - 95125 Catania (I); cambria_salvatore@yahoo.it